

THE ROLE OF COLORS IN THE DESIGN OF THE INTERIOR AND VIEW OF BUILDINGS AND STRUCTURES

Mukhitdinov Abduvali Burkhanovich

Jizzakh Polytechnic Institute

Associate Professor, Department of Architectural Design

e-mail: a.mukhitdinov1966@gmail.com

Abstract: the human eye adapts well to environmental conditions, but there are certain limits: beyond these limits, vision becomes tired and the perception of the visual environment becomes incomplete. Visual acuity is also not infinite-the eyes effectively distinguish between objects and images based on the ratio of certain dimensions, distances and colors. Sudden changes in light, exposure to monochrome light and vibrations for a long time negatively affect visual function. Sometimes established stereotypes lead to incorrect perception of three-dimensional shapes and flat images, creating visual illusions.

Keywords: visual environment, vision characteristics, environment.formation of the environment, interior, object, interior environment.

РОЛЬ ЦВЕТА В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА И ВИДА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Мухитдинов Абдували Бурханович

Джизакский политехнический институт

Доцент кафедры архитектурного дизайна

e-mail: a.mukhitdinov1966@gmail.com

Аннотация: человеческий глаз хорошо приспосабливается к условиям окружающей среды, но есть определённые пределы: за этими пределами зрение утомляется, а восприятие зрительной среды становится неполным.

Острота зрения также не безгранична - глаза эффективно различают предметы и изображения на основе определённых размеров, расстояний и соотношения цветов. Резкие изменения освещённости, длительное воздействие монохромного света и вибраций негативно сказываются на зрительной функции. Иногда установившиеся стереотипы приводят к неправильному восприятию объёмных форм и плоских изображений, создают зрительные иллюзии.

Ключевые слова: визуальная среда, особенности зрения, окружающая среда формирование среды, интерьера, объекта, внутренней среды.

BINO VA INSHOOTLARNI ICHKI KO‘RINISHI VA INTERYERINI TUZISHDA RANGLARNING O‘RNI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihalash kafedrası dotsent v.b.

e-mail: a.muxitdinov1966@gmail.com

Annotatsiya: Inson ko‘zi atrof-muhit sharoitlariga yaxshi moslashadi, ammo ma‘lum chegaralar mavjud: bu chegaralardan tashqarida ko‘rish charchaydi va vizual muhitni idrok etish to‘liq bo‘lmaydi. Ko‘rish keskinligi ham cheksiz emas - ko‘zlar ma‘lum o‘lchamlar, masofalar va ranglar nisbati asosida ob‘ektlar va tasvirlarni samarali ajratib turadi. Yorug‘likning keskin o‘zgarishi, monoxrom yorug‘lik va tebranishlarga uzoq vaqt ta‘sir qilish vizual funktsiyaga salbiy ta‘sir qiladi. Ba‘zida o‘rnatilgan stereotiplar uch o‘lchamli shakllar va tekis tasvirlarni noto‘g‘ri idrok etishga olib keladi, vizual illyuziyalarni yaratadi.

Kalit so‘zlar: vizual muhit, ko‘rish xususiyatlari, atrof-muhit, interyer, ob‘ekt, ichki muhitning shakllanishi.

Ob‘ektlar haqidagi ma‘lumotlar insonlarga kodlangan shaklda taqdim etiladi,

ya'ni an'anaviy belgilar-ramzlar, signallar (kodlar) ma'lumotlarning har xil turlarini belgilaydi. Ob'ektlarni qidirish va tanib olishning yuqori tezligini ta'minlash uchun optimal kod talab qilinadi. Axborotni kodlash uchun atrof-muhitni idrok etishning vizual, eshitish va taktik (vibratsiyali) usullari qo'llaniladi. Ularning orasida vizual idrok eng afzalrog'i hisoblanadi, chunki ko'rish ma'lumotni deyarli bir zumda qayta ishlaydi, eshitish esa uni biroz kechikish bilan qayta ishlaydi.

Atrof-muhitni modellashtirishda rang va ichki muhit o'rtasidagi munosabatlar, odam va uning atrofidagi nisbatlar va o'lchamlar, yorug'lik, interyerdagi tekstura va tuzilish, shuningdek, atrof-muhitni loyihalash va modellashtirishda ishtirok etadigan elementlarning tizimli o'zaro ta'siri hisobga olinadi.

Rangli tasvirlar ularni axborot xususiyatlarini ko'rsatish uchun ishlatishga imkon beradi: issiq - sovuq, xavfli - xavfsiz, yaqin - uzoq, vizual ma'lumotni ongsiz idrok etish asosida. Rang vizual ma'lumotlarni idrok etish va qayta ishlash uchun samarali vositadir.

Stilizatsiya ichki yuzalarda xromatik va akromatik, hajmli va tekis talqinlarda amalga oshirilishi mumkin, bu uzoq vaqt davomida rivojlanadigan fazoviy idrokni shakllantiradi. Stilizatsiyaning atrof-muhitni idrok etishga chuqur ta'siri, o'z navbatida, bu muammoni hal qilishga ta'sir qiladi. Ushbu tadqiqot doirasida ranglar va tekis hajmlarning yorqinligi interyerning hajmli-fazoviy yuzalarini idrok etishga, shuningdek, interyerda "haqiqiy va noreal shakllar" ni yaratishga ta'siri bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. Ranglar va atrof-muhit tarkibidagi farqlar ichki muhitning turlicha idrok etilishiga olib keladi. Vazifalar, ergonomika va stilizatsiya vositalariga asoslangan modelni shakllantirish uchun ushbu yondashuvdan foydalanish ichki muhitni idrok etishda dolzarbdir. Noyob vizual yechim bilan yangi natijaga erishish turli hajmli modellarni atrof-muhitga integratsiyalash orqali mumkin.

Vizual vositalar yordamida atrof-muhitni idrok etish yechimini izlashda, tizimli yondashuvni shakllantirish va rivojlantirishda, shuningdek, inson anatomiyasi va psixologiyasini hisobga olgan holda sun'iy muhitni yaratishda rang muhim rol o'ynaydi. Rangning ta'siri sanoat dizayni, arxitektura, interyer dizayni kabi sohalarda, shuningdek, rang va tonal modellashtirishdan foydalangan holda badiiy ob'ektlarni ishlab chiqishda ortib borayotganini hisobga olish kerak.

Bunday rivojlanishning asosi tabiiy shakllarga yaqin bo'lgan ergonomik echimlarning ustuvorligi, shuningdek, yorug'lik va rang xususiyatlarini hisobga olgan holda turli xil variantlarni ishlab chiqish, ob'ektning shakli va idrokini o'zgartirishdir. Bunga misol qilib, ma'lum bir rang sxemasiga ega bo'lgan ichki yuzalarni yorqin-xira, engil-og'ir, shaffof-shaffof, qo'pol-silliq deb qabul qilish mumkin. Ko'k ohangdagi yuzalar, odatda, tomoshabin tomonidan qizil ohangdagi sirtlarga qaraganda uzoqroq masofada qabul qilinadi.

Ranglar uyg'unligi asosan ularning yorqinligi va to'qligiga bog'liq xolda shakllanadi. Buni quyidagi misol bilan oson tekshirish mumkun, agar tasvirga to'q rang berilsa o'g'ir bo'lib qabul qilinadi va aksi xuddi shu tasvirga och rang berilsa tomoshabin tomonidan engil qabul qilinadi. Shu bilan birga yorqin va faol ranglar oldinga chiqqan, yaqin turuvchi bo'lib ko'rinadi.

Rang yo'rug'lik vositalariga nisbatan xar xil burchak ostida joylashgan turli xil yuzalar, bo'rtma shakillar, hajmlar ko'rinishiga ta'sir ko'rsatish orqali insonning interyerning muhitini idrok etishiga munosabatini shakllantiradi. Idrok (atrof muhitni anglash) deb - voqelik predmetlari va hodisalarining alohida xususiyatlarning (shakl, hajm, rang va hokazolar) ma'lum bir vaqtda insonning sezgi a'zolariga ta'siriga aytiladi. Ranglarning yorqinligini va axromatik xususiyatlarini o'zgartirish natijasida interyerda nafaqat rangning umumiy ko'rinishi balki uning yorqinligiga bo'g'liq bo'lgan axromatik xususiyati xam yo'qoladi-rangning yo'rqnligi qanchalik yuqori bo'lsa insonga ta'siri shuncha

kuchli bo‘ladi. Masalan yorqin rangga oq yoki qora rang qo‘shilsa rangning tusi ocharadi yoki to‘qaradi va yorqinligi pasayganligi sababli xromatik rangdan axromatik rangga aylanadi. Och va to‘q ranglar insonga turlicha ta’sir ko‘rsatadi, tabiyat xossalaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkunki to‘q ranglar doimo pasda och ranglar esa tepada bo‘ladi. Agar bu tartibni o‘zgartirgan xolda xona shifti jigarrang qilib boyalsa yer qatlami bosib qolayotganday xissiyot bo‘ladi.

Agar interyer muhitining konsepsiyasiga ichki muhitni jihozlar va bezaklar yordamida to‘ldirish orqali uning o‘zgarishiga yo‘naltirilgan stilizatsiya mexanizmlari kiritilgan bo‘lsa, asosiy ob’ektni aktiv yoki passiv yorug‘lik va rang bilan ajratiladi. Interyerni ma’lum bir vazifalarga belgilagan xolda funksional maydonlarga bo‘lish jarayonida, rang va faktura orqali ichki muhitning dominantasini ajratish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abdukarimov B. Dizaynda ergonomika va uning ijtimoiy hayotdagi ro‘li. “Universitet 4.0: ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy tendensiyalar. Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman. – toshkent, 2023. – 558 bet.
2. Архитектурная колористика. Цвет в интерьере: учебное пособие для студентов специальности 270301 «Архитектура» очной формы обучения/сост. В.Ю. Рыбникова, И.В. Кулага-Кострома: КГСХА, 2007-40с.
3. Sultanova M. F. et al. The Effect of architectural design and its dimensions on human psychology //NVEO-natural volatiles & essential oils Journal| NVEO. – 2021. – С. 1601- 1610.
4. Abdalimovich A. B. Application of plastic products in construction and design //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 07. – С. 126- 130.
5. Абдукаримов Б., Хасанова М., Аксунова Н. Архитектурный порядок

классификации //Материали конференции МЦНД. – 2021. 8. Мухайе Султанова Влияние архитектурного дизайна и объемов на психологию человека // ОИИ. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-arhitekturnogodizayna-i-obemovna-psihologiyu-cheloveka> (дата обращения: 13.03.2023)